

Control de posición del motor de cd sintonizando las ganancias de un controlador PID

O. Serrano Verdugo^{1*}, M. R. Lizárraga Ontiveros¹, A. Ceceña López²

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Instituto Tecnológico de Los Mochis/Tecnológico Nacional de México, Blvd. Juan de Dios Bátiz y 20 de Noviembre, C.P. 81259, Los Mochis, Sinaloa.

²Departamento de Ingenierías, Instituto Tecnológico del Norte de Nayarit/Tecnológico Nacional de México, Km. 3 Carretera a Ruiz, C.P. 63600, Ruiz, Nayarit.

*orseve@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Este trabajo comprende el diseño de un controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID), por medio de la sintonización de las ganancias del controlador, utilizando el método de Ziegler-Nichols, para el control de la posición angular de la flecha del motor de corriente directa o motor de cd. Para llevar a cabo esto, se considera la función de transferencia del motor de cd, donde la entrada es el voltaje de alimentación y la salida el desplazamiento angular de la flecha. El método de Ziegler-Nichols que se utilizará es el de la ganancia crítica y periodo crítico. Una vez sintonizadas las ganancias del controlador PID, que son un primer paso para obtener el mejor comportamiento de salida del sistema en lazo cerrado, se ajustará la ganancia proporcional hasta obtener la mejor respuesta del sistema, ya que al hacer esta variación de la ganancia no se modifica el lugar de la raíz del mismo.

Palabras clave: Motor de cd, PID, Ziegler-Nichols, Ganancias.

Abstract

This work includes the design of a Proportional-Integral-Derivative (PID) controller, by tuning the gains of the controller, using the Ziegler-Nichols method, to control the angular position of the direct current motor arrow or dc motor. To accomplish this, the transfer function of the dc motor is considered, where the input is the supply voltage and the output is the angular displacement of the arrow. The Ziegler-Nichols method used is that of critical gain and critical period. Once the PID controller gains are tuned, which are a first step to obtain the best output behavior of the closed loop system, the proportional gain will be adjusted until the best response of the system is obtained, since by making this variation of the gain no the place of the root of it is modified.

Key words: CD Motor, PID, Ziegler-Nichols, Gains.

Introducción

El motor de corriente directa, o comúnmente llamado motor de cd, es una máquina ampliamente utilizada en aparatos electrodomésticos, equipos de robótica, drones, entre otros. Debido a su gran utilidad y al amigable modelo matemático que posee se ha buscado realizar el diseño de controladores y compensadores para controlar la posición angular y la velocidad de la flecha.

El modelo matemático que se utilizará es la función de transferencia del motor de cd multiplicada por un integrado, en donde la entrada será el voltaje de alimentación y la salida será la posición angular de la flecha, que es lo que se pretende controlar.

Para el propósito del control de la posición angular, se diseñará un controlador Proporcional-Integral-Derivato, por sus siglas comúnmente llamado PID. Este tipo de controlador es comúnmente usado en la industria en el control de variables como temperatura, presión, entre otras, además que un gran número de Controladores Lógicos Programables (PLC) ya lo incluyen en su programación como parte del control. En este trabajo se presenta la función de transferencia del controlador PID, y debido a que se conoce el modelo matemático de la planta, utilizando uno de los métodos de Ziegler-Nichols [Ogata, 2010], se pueden encontrar los valores de las ganancias del controlador, con el objetivo de obtener la mejor respuesta del sistema.

El método de Ziegler-Nichols que se utilizará para sintonizar la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa, es el de la ganancia crítica y el periodo crítico, debido a que el sistema en lazo cerrado del motor de cd a un cierto valor de ganancia se puede convertir en un sistema críticamente estable, eso puede ser demostrado por medio de la gráfica del lugar geométrico de las raíces y aplicando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz.

Existen investigaciones donde se controla la posición del motor de cd por medio de la sintonización de las ganancias de un controlador PID [Thomas y Poongodi, 2009], además, con la finalidad de evitar un transductor que mida el par de la flecha, se han realizado estimadores de par [Liem, Troung y Ahn, 2015] para la máquina, con la aplicación de un controlador PID difuso.

Se ha desarrollado un controlador PID óptimo [Ibrahim, Hassan y Shomer, 2013] con la finalidad de determinar los parámetros óptimos para un motor de cd sin escobillas, donde se encontraron mejoras en el tiempo de respuesta del sistema, así como como en los sobrepicos de la respuesta transitoria.

En este artículo primero se aborda el modelo matemático del motor de cd [Kuo, 1996], posteriormente se introducen los parámetros de la máquina [Messner, Tilbury, Hill, y Taylor, 2017], teniendo un modelo con tres polos reales diferentes. Se realiza un análisis de estabilidad del motor de cd en lazo cerrado, considerando un controlador proporcional solamente.

Después se emplea el método de Ziegler-Nichols [Ogata, 2010] con la finalidad de sintonizar las ganancias de un controlador PID y encontrar el mejor comportamiento de la salida del sistema. Por último, se encuentran el trabajo a futuro y las conclusiones.

El propósito de este artículo es presentar un método sencillo, para encontrar las ganancias ideales de un controlador PID para controlar la posición del motor de cd, incrementando el margen de valores para la ganancia proporcional K_p del controlador, con el fin de mejorar la rapidez de respuesta de la salida del sistema.

Metodología

Modelo matemático del motor de cd

La función de transferencia del motor de cd está dada por

$$\frac{V(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{L_a J_m S^2 + (R_a J_m + B_m L_a) s + (K_b K_i + R_a B_m)}$$

Donde $E_a(s)$ representa el voltaje de alimentación y $V(s)$ la velocidad de la flecha del motor de cd. Integrando ambos lados de la ecuación anterior (multiplicando por $1/s$) se obtiene

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{L_a J_m S^3 + (R_a J_m + B_m L_a) S^2 + (K_b K_i + R_a B_m) s} \quad (1)$$

En este trabajo se utilizará como modelo matemático la función de transferencia de un motor de cd, en donde la entrada del sistema estará representado por el voltaje de alimentación de la máquina $E_a(s)$ y la salida será la posición angular de la flecha $\theta(s)$, como se muestra en la ecuación (1).

Donde $K_b = K_i = 0.01 \text{ Nm/A}$ Constantes de proporcionalidad de la máquina.
 $J_m = 0.01 \text{ kg} - \text{m}^2$ Momento de inercia del motor.
 $B_m = 0.1 \text{ Nms}$ Fricción del sistema mecánico.
 $R_a = 1 \Omega$ Resistencia de armadura.
 $L_a = 0.5 \text{ H}$ Inductancia de armadura.

Los cuales representan los parámetros del motor de cd [Messner, Tilbury, Hill, y Taylor, 2017]. Sustituyendo los valores en la ecuación (1) se obtiene

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{0.01}{0.005S^3 + 0.06S^2 + 0.1001s}$$

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{2}{s^3 + 12s^2 + 20.02s} \quad (2)$$

Factorizando la ecuación (2) se obtiene

$$\frac{\theta(s)}{E_a(s)} = \frac{2}{s(s + 2.0025)(s + 9.9975)} \quad (3)$$

Donde la ecuación (3) representa la función de transferencia de un motor de cd con excitación separada. Como se puede observar el modelo matemático posee tres polos, los polos se localizan en $S_1 = 0$, $S_2 = -2.0025$ y $S_3 = -9.9975$.

Análisis de estabilidad del motor de cd

Para realizar el estudio de estabilidad se considera la planta del motor de cd en lazo cerrado como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Motor de cd con lazo retroalimentado.

En la figura 1 se muestra la función de transferencia del motor de cd la cual representa la planta del sistema, un controlador proporcional K con valor de uno, lazo de retroalimentación unitario, además de la salida $C(S)$ y la entrada $R(S)$. Obteniendo la función de transferencia en lazo cerrado

$$\frac{C(S)}{R(S)} = \frac{2K}{s^3 + 12s^2 + 20.02s + 2K} \quad (4)$$

De la ecuación (4) se obtiene la ecuación característica dada por

$$s^3 + 12s^2 + 20.02s + 2K = 0$$

Aplicando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz se obtiene que el sistema en lazo cerrado tiene una ganancia crítica $K_{cr} = 120.12$, lo que significa es que la ganancia del controlador proporcional no puede ser mayor a 120.12 debido a que el sistema se convertiría en inestable. La figura 2 muestra el lugar geométrico de las raíces graficado con MATLAB®, donde se observa que el sistema cruza el eje imaginario

Figura 2. Lugar geométrico de las raíces.

Sintonización de las ganancias del controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

Para determinar una aproximación a los primeros valores de las ganancias de un controlador PID se utilizará el método de Ziegler-Nichols.

La función de transferencia de un controlador PID está dada por

$$\frac{U(S)}{E(S)} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right) \quad (5)$$

Donde $U(S)$ es la señal de salida de controlador, $E(S)$ es el error del sistema y la entrada del controlador, K_p es la ganancia proporcional, T_i es una ganancia de la parte integral del controlador llamada tiempo integrativo, T_d es la ganancia de la parte derivativa del controlador llamado tiempo derivativo. La ganancia del control integral está dada por $K_i = K_p/T_i$ y la ganancia del controlador derivativo es $K_d = K_p T_d$.

Figura 3. Sistema en lazo cerrado con controlador PID.

La figura 3 representa el sistema en lazo cerrado del motor de cd donde se considera un controlador PID. Como se mencionó anteriormente, se utilizará el método de Ziegler-Nichols para sintonizar las ganancias del controlador de la siguiente manera: $K_p = 0.6K_{cr}$, $T_i = 0.5P_{cr}$ y $T_d = 0.125P_{cr}$. $K_{cr} = 120.12$ es la ganancia crítica del sistema Y $P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega}$ y representa el periodo crítico del sistema, ω es el valor de los polos sobre el eje imaginario.

Sustituyendo los valores de K_p , T_i y T_d en la ecuación (5), la función de transferencia del controlador PID queda de la forma

$$\frac{U(S)}{E(S)} = 0.075K_{cr}P_{cr} \frac{\left(S + \frac{4}{P_{cr}} \right)^2}{S} \quad (6)$$

Como se puede observar en la ecuación (6) el controlador PID aporta dos ceros en $S = -\frac{4}{P_{cr}}$ y un polo en $S = 0$, modificando así la dinámica de la planta representada por el motor de cd. Para calcular el periodo crítico P_{cr} se utiliza la ecuación característica dada por

$$S^3 + 12S^2 + 20.02S + 2K = 0$$

Donde se hace $S = j\omega$ y $K = K_{cr}$, esto es

$$(j\omega)^3 + 12(j\omega)^2 + 20.02j\omega + 2(120.12) = 0$$

Realizando las operaciones necesarias se obtiene que

$$\omega = \sqrt{20.02}$$

Calculando el periodo critico

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{20.02}}$$

$$P_{cr} = 1.40426$$

A partir de los valores de K_{cr} y P_{cr} se obtiene

$$\begin{aligned} K_p &= 0.6K_{cr} = 72.072 \\ T_i &= 0.5P_{cr} = 0.70213 \\ T_d &= 0.125P_{cr} = 0.17553 \end{aligned}$$

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación (5)

$$\frac{U(S)}{E(S)} = 72.072 \left(1 + \frac{1}{0.70213S} + 0.17553S \right)$$

Factorizando se obtiene

$$\frac{U(S)}{E(S)} = 12.65098 \frac{(S + 2.84847)^2}{S} \quad (7)$$

La ecuación (7) representa los valores del controlador PID ya sintonizado. La figura (4) muestra los valores del controlador que multiplican a la planta representada por el motor de cd.

Figura 4. Controlador PID sintonizado por el método de Ziegler-Nichols.

Graficando por medio de MATLAB® El lugar geométrico de las raíces del sistema controlado por PID

Figura 5. Lugar geométrico de las raíces del motor de cd compensado con un controlador PID, sintonizado por el método de Ziegler-Nichols.

Como se observa en la figura 5, el sistema de control retroalimentado nunca será inestable ya que la dinámica del sistema se ha modificado debido a la inclusión de un controlador PID. Se puede observar, en la figura 5ª, que la ganancia K_p del controlador PID, puede variar su valor sin modificar el lugar de las raíces del sistema en lazo cerrado.

Figura 5a. Lugar geométrico de las raíces del motor de cd compensado con un controlador PID, muestra diferentes valores de ganancia.

Resultados y discusión

Respuesta de la salida del motor de cd a una entrada escalón unitario sin controlador PID

En un amplio número de casos en tiempo real las referencias son constantes, por tal motivo la referencia escalón unitario permite dar una pauta para el análisis del comportamiento de la salida del sistema a controlar. Como se pudo observar en el sistema retroalimentado del motor de cd con controlador proporcional (sin controlador PID), el sistema tiende a ser inestable a medida que la ganancia proporcional se acerca al valor crítico de 120.12. A continuación se presenta la respuesta de la salida del motor de cd a diferentes valores de ganancia.

Figura 6. Respuesta sobreamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K = 4$.

Figura 7. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K = 20$.

Como se observa en la figura 6, la posición de la flecha del motor se comporta de manera sobreamortiguada, alcanzando el valor de la referencia en 10 segundos aproximadamente.

En la figura 7 se puede observar una respuesta subamortiguada donde la posición de la flecha del motor de cd sobrepasa un 20% del valor de la referencia, alcanzando la misma en 7 segundos aproximadamente.

Figura 8. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K = 50$.

Figura 9. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K = 100$.

La figura 8 muestra una respuesta subamortiguada de la salida del sistema, con una ganancia con valor de 50 se observa un sobrepico en la respuesta arriba del 50% del valor de referencia, estabilizando la respuesta en aproximadamente 10 segundos.

La figura 9 presenta la respuesta del sistema con una ganancia con valor de 100, como se observa en la figura, a medida que aumenta la ganancia también aumentan las oscilaciones en la respuesta y por ende aumenta el tiempo de estabilización de la posición de la flecha.

Como se muestra en las figuras anteriores, entre más alto es el valor de la ganancia del controlador proporcional mayor es el número de oscilaciones del desplazamiento de la flecha del motor de cd, hasta sobrepasar el valor crítico de la ganancia del controlador ($K = 120.12$) la cual convertirá en inestable al sistema.

Respuesta de la salida del motor de cd a una entrada escalón unitario con controlador PID

Como se observó anteriormente, el controlador PID agrega al sistema un polo en cero y dos ceros que dependen de los valores de las ganancias del controlador, esto origina un cambio en la dinámica del sistema proporcionándole mayor estabilidad, tal es el caso del motor de cd.

Al graficar el lugar de las raíces para el sistema con controlador PID, se observa que al variar el valor de la ganancia proporcional K_p del controlador, no varía el lugar de las raíces del sistema, siempre y cuando se mantengan los valores de las ganancias de la parte integral T_i y la parte derivativa T_d .

A continuación se presentan las respuestas de la posición de la flecha del motor de cd a una entrada escalón unitario, considerando diferentes valores de ganancia proporcional K_p .

Figura 10. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K_p = 72.072$.

Figura11. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K_p = 100$.

La figura 10 muestra una respuesta subamortiguada del sistema, el valor máximo de la salida del sistema sobrepasa el 60% del valor de la referencia, pero a pesar de ello la salida estabiliza en 5 segundos aproximadamente.

La figura 11 muestra una disminución en el número de oscilaciones y la salida del sistema alcanza en 4 segundos aproximadamente a la referencia.

Figura 12. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K_p = 200$.

Figura13. Respuesta subamortiguada de la posición de la flecha del motor de cd, con $K_p = 500$.

En las figuras 12 y 13 se muestra que a medida que se aumenta la ganancia proporcional del controlador PID la salida del sistema estabiliza en un menor tiempo, cuando la ganancia proporcional es 200 la salida alcanza a la

referencia en 2 segundos aproximadamente, cuando se aumenta la ganancia proporcional a 500 la salida alcanza a la referencia en 1.5 segundos aproximadamente.

Trabajo a futuro

En esta primera etapa se está estudiando los distintos tipos de control, tanto de la posición de la flecha como de velocidad del motor de cd, desde la perspectiva de simulación. El trabajo a futuro que se pretende realizar es llevar los algoritmos de control calculados al tiempo real con el objetivo de ejecutar el trabajo del motor de cd en una aplicación práctica, ya sea controlando la posición de un brazo de robot, hasta la velocidad de las hélices de un cuadropuerto. Se hace mención que la función de transferencia del motor de cd, es la que comprende la velocidad de la flecha como salida y voltaje de alimentación de la máquina como entrada. Si se desea obtener como salida la posición de la flecha solamente se integran ambos lados de la función de transferencia, como ya se explicó anteriormente.

Conclusiones

Después de observar los resultados obtenidos con respecto a la respuesta del motor de cd, la sintonización de los parámetros del controlador PID por medio del método de Ziegler-Nichols hace más rápida la respuesta de la salida logrando obtener una respuesta en estado permanente hasta en 2 segundos aproximadamente, esto se puede apreciar en la figura 10 a la figura 13, obteniendo mayor rapidez en la respuesta del sistema con respecto al sistema controlado con un controlador proporcional. No obstante se tienen sobrepicos de hasta el 60% en la respuesta transitoria, además a medida que es mayor la ganancia proporcional se incrementan las oscilaciones en la misma respuesta debido a que el valor imaginario de los polos, por lo que se pudo constatar que las ganancias entre 200 y 500 representan las mejores respuestas.

Una de las ventajas principales de este método de control es que al incrementar la ganancia proporcional el sistema nunca tendrá una respuesta inestable.

Referencias

- [1] B. Messner, D. Tilbury, R. Hill, J.D. Taylor. Control tutorials for MATLAB® & SIMULINK®, 2017, [En línea]. Disponible en: <http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed§ion=SystemModeling>
- [2] N. Thomas, P. Poongodi. (2009, Julio 1-3). "Position Control of DC Motor Using Genetic Algorithm Based PID Controller". [En línea]. Disponible en: http://iaeng.org/publication/WCE2009/WCE2009_pp1618-1622.pdf.
- [3] K. Ogata. "Ingeniería de control moderna". Madrid, Pearson, 2010, pp. 568-577.
- [4] D.T. Liem, D.Q. Troung, K.K. Ahn. (2015, Enero 4). "A torque estimator using online tuning grey fuzzy PID for applications to torque-sensorless control of DC motors". [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957415815000136>
- [5] H.E.A. Ibrahim, F.N. Hassan, A.O. Shomer. (2013, Septiembre 13). "Optimal PID control of a brushless DC motor using PSO and BF techniques". [En línea]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447913000993>.
- [6] M.S. Álvarez. Modelo matemático de un motor de corriente continua separadamente excitado: Control de velocidad por corriente de armadura, Latin-American Journal of Physics Education, 2012, Vol. 6, No. 1, pp. 155-161.
- [7] S. Neira. Cálculo de características de motores de CD mediante instrumentación virtual, Ingenierías, 2007, Vol. X, No. 35, pp. 20-25.
- [8] M.G. Quijano. "Obtención experimental de los parámetros del motor que se utilizará en el sistema de locomoción de una esfera rodante", Lic. Tesis, Escuela de Ingeniería y Administración, Facultad de Ingeniería Electrónica, Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga. 2009.
- [9] B.C. Kuo. Sistemas de control automático, México, Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., 1996, pp. 171-180.
- [10] J. Dorsey. Sistemas de control continuos y discretos: modelado, identificación, diseño, implementación, México, McGraw Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V., 2005, pp. 292-296.